

PHILOLOGICAL SCIENCES

ПРОФЕССОР С.БАХАДЫРОВАНЫҢ ИЗЕРТЛЕҰЛЕРИНДЕ ҚАРАҚАЛПАҚ ПРОЗАСЫНЫҢ ҮЙРЕНИЛИҰИ

Бекбергенова З.У.

*филология илимлериниң докторы, профессор,
ӨЗР ИА Қарақалпақстан бөлүми Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты
(Нөкис, Өзбекстан)*

STUDY OF KARAKALPAK PROSE IN THE STUDIES OF PROFESSOR S. BAKHADYROV

Bekbergenova Z.

*Doctor of Philology, Professor, Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities, Karakalpak
Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus. Republic of Karakalpakstan,
Uzbekistan*

Аннотация

Бул мақалада Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, филология илимлериниң докторы, профессор С.Бахадырованың қарақалпақ прозасының актуаль мәселелерине арналған айырым мийнетлери анализленген. Илимпаздың мийнетлеринде қарақалпақ романларындағы тил көркемлігі, сюжет хәм композиция дүзиу, дәуир хәм қахарман образын жаратыу х.т.б. мәселелер ҳаққында сөз етилген. Изертлеулерде билдирилген ой пикирлер, келешекте қарақалпақ прозасын үйрениуде илимий теориялық дәрек хызметин атқарады деген жуумақларға келинген.

Abstract

This article analyzes some studies devoted to the current problems of Karakalpak prose of the famous scientist of the Republic of Karakalpakstan, Doctor of Philology S. Bakhadyrova. The scientist's research considers the features of the artistic language of Karakalpak novels, the creation of a plot and composition, the coverage of the era and the image of the hero, etc., problems are discussed. The final conclusions were made that the opinions and comments expressed in the study will serve as a scientific and theoretical source in the further study of Karakalpak prose.

Таяныш сөзлер: қарақалпақ прозасы, дөретиушилик лаборатория, жазыушы шеберлігі, роман, тил көркемлігі.

Keywords: Karakalpak prose, creative laboratory, writing skills, novel, artistic language.

Хәзирги қарақалпақ әдебиятаныу илиминде көпшилик изертлеушилердиң мийнетлери көркем шығарманың идея-тематикасы, сюжет хәм композициясы, образлар курамы хәм характер жасау шеберлігі мәселелерин үйрениу менен шекленип келмекте. Лекин, С.Бахадырова өткен әсирдиң 70-жыллары жазылған «Қарақалпақ романларының тил көркемлігі ҳаққында» [1, 108-115] мақаласында көркем шығарманың, әсиресе кең көлемли романлардың тили мәселесин изертлеулердиң әҳмийети менен зәрүрлігин бириншилерден болып баслап берди. Мақалада тийкарынан 1950-60-жыллардағы миллий әдебиятымыздың рауажланыуын белгилейтуғын, қарақалпақ прозасының табысы болған Ө.Айжановтың «Арал кушағында» (1958), Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ қызы» (1960; 1966), К.Султановтың «Ақдәрәя» (1962) романларының тил көркемлігі ҳаққында кеңнен сөз етеди. Мысалы, Ө.Айжановтың «Арал кушағында» романының тили халықтың тынымсыз хәрәкетте, оқыушының ойын барқулла гүреске шақырып отыратуғын қайнаған өмирдиң ҳақыйкат тилинен алынған. Жазыушы қахарманларының хәр бириниң тилинде халықтың жанлы, ушқыр, тәсири сөз тиркеслерин таңлап, олардың ишинен

ең жанлы халық рууҳын бере алатуғынларын пайдаланған» [1, 108], деп жазса, Т.Қайыпбергенов пенен К.Султановтың романлары ҳаққында «Халықтың өзлери дөреткен юморын «Қарақалпақ қызы», «Ақдәрәя» романларында да кең пайдаланғанлығын билемиз. Бул мәселеде Т.Қайыпбергенов халық юморының жәрдемінде қахарманлардың ишки дүньясындағы бояуларын, олардың хеш кимге айтылмайтуғын сырларын бере алған. Оның тилинде юморлық күши күтә жақсы, ол арқалы автор өзиниң позициясын жасырын береді» [1, 110], деп көрсетеди.

Романлардың тилиндеги және бир өзгешелик – жазыушылардың әдебий тилди халық тили менен байытыуында екенлигин көрсетеди. Илимпаздың үш автордың романларының тилин салыстыра отырып «Тил улыуа бир миллий тил болғаны менен оның бир жазыушыда көриниуи бир-бирине уксамаған тәсири, эстетикалық күши, стили бар. Ө.Айжановтың тили сырттан қарағанда еле қәлиплеспей атырғандай көринеди. Жазыушы биринши гезекте терең ой, пикир бериуе умтылады, ол тилдиң уйкасығынан гөре, турмыстың күшине, мазмунына кеуил бөледі. Буны жазыушы өзиниң «стилин» көрсетиу ушын емес, турмыс ҳақыйқатлығын терең, хәр тәрәплеме

сызыў ушын жаңа сөз, жаңа уйкасық излейди...Т.Қайыпбергенов пенен К.Султановта тилдің заңлары, уйкасығы, оның барлық мәнидегі тәртіби қатал сақланады. Олардың тилинде нызамға сыймай тұрған дизбек, турпайы ерси сөзлер хеш ушыраспайды. Олар халықтың тилин терең пайдалана отырып, тилдің сулыўлығын, мәдениатын бериўди көзде тутады» [1, 113], деп жазыўшылардың романларындағы автор сөзи, қахарманның диалоглары хэм монологлары берилген орынлардан мысаллар келтирип жән-жақлама талқылаўға умтылады. Ең тийкарғысы романлардағы көркем тилдің шешилиўи тек ғана жазыўшының дәретиўшилигиниң ержеткенлигин көрсетип қоймастан, халықтың мәдениатының, санасының, ақыл-ойының, дүньяға болған көзқарасының өскенлигин көрсетеди, деген тужырымлы жуўмаққа келеди.

«Роман - 1989» деген мақаласында илимпаздың дурыс атап өткенидей, 1980 хэм 90-жылларда қарақалпақ әдебияты тарийхында роман жанрының ең гүллеп раўажланған дәуири болды деп айта аламыз. Яғный, усы жылы тек ғана «Әмиўдәрья» журналы бетлеринде жәрияланған К.Мәмбетовтың «Хұждан», Ж.Сапаровтың «Жупаргүл» романынан үзиндилер, Т.Халмуратовтың «Питне» романынан баплар, Т.Нәжимовтың «Өзиңиз кимсиз» романынан үзинди, К.Султановтың «Өмир дәптери» романынан үзинди жәрияланғаны, ал «Қарақалпақстан» баспасынан Ш.Сейтовтың «Халқабат» атлы романлар циклиниң үшинши хэм төртинши «Өрдек қырғыннан соң», «Атланшап» китаплары, О.Әбдирахмановтың «Босаға» романы ы шыққанлығы менен дәлиллеген. Мақалада тийкарынан 1989-жылы толық түрде басылып шыққан, оқыўшыға айтажақ ойын толық жеткизип берген Ш.Сейтовтың «Халқабат» тетралогиасының соңғы еки китабына, К.Мәмбетовтың «Хұждан», О.Әбдирахмановтың «Босаға» романлары хакқында пикирлери менен ортақласады. Ш.Сейтовтың «Халқабат» роман тетралогиасы хакқында: «Биз Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясын 70-жыллардағы қарақалпақ әдебиятының жаңалығы десек, ал 80-жылларда Ш.Сейтов қарақалпақ әдебиятында биринши рет туўылған тетралогиасы менен жаңалық ашты. Бул еки роман («Өрдек қырғыннан соң» (3-китап), «Атланшап» (4-китап) – Б.3.) урыстың алды хэм урыстан соңғы жылларды өз ишине алады» [2,152], деп жазыў менен еки романның идея-тематикасын, сюжетин, дәуир конфликтин хэм қахарманлардың характерин жасаўдағы шеберлигин «Жазыўшы хакыйқатлықты бүркеместен, боямастан туўры өзиниң ырғағында ашып береді. Романның бас қахарманларын толықтырыўшы екинши дәрежели образларының байлығы менен көзге түседі. Роман бундай образлар менен бирге бир рет көринип қалатуғын образларға да бай. Барлығы болып романға 200 ден аслам қахарманлар қатнасады. Жазыўшы олардың хәр бирин өзиниң атқаратуғын хызмети, сөйлейтуғын сөзи, өзиниң орны менен берген» деп бахалаў менен бирге роман

сюжетиндеги айырым кемшиликлерди де орынлы сынға алып өтеди. Иертлеўшиниң О.Әбдирахмановтың «Босаға» романы хакқында билдирген пикирлери де дыққатқа ылайық: «Босаға» романы оқыўшылар ушын жаңа емеслигин, бул роман 1985-жылы «Әмиўдәрья» журналының жәрияланып, сол жыллардың жаңалығы сыпатында анализге тартылғанлығын, лекин, роман бойынша бираз тартыслы пикирлер айтылғанлықтан, тоқтап өтиўге туўра келгенлигин атап өтеди. «Босаға» негизинде тамамланбаған шығарма. Мениң пикиримше «Босаға» романында жазыўшы өзиниң айтажақ идеясын еле толық айтқан жоқ. Оқыўшының алдында турмыстан алжасқан, өз орнын турмыстан таппаған бизиң заманласымыздың образы турады. Романның бас қахарманы Назар турмыста қаңбақтай ушып, ийтерген самал бойынша кеткен жаслардың типик ўакили. Оның усындай әзизлигин сезген Ғәний аңсат ғана өз мәпине пайдаланады. Мәмлекеттен урлап алған затларын тасытып өзине шерик етеди. Енди урлық әшқараланғанда барып Назардың көзи ашылады, оның Ғәнийге «харамы» деген сөзи оларға деген қарсылығы, олардан ажырасыўы. Өмирдің босағасына жаңа келген Назардың өмир жолы енди басланатуғын сыяқлы, бирақ роман усы жерде тамамланады. Хакыйқат романға сүйек болатуғын үшлик Назар, Гүлжан, Лола образлары романның ақырында пайда болады. Бирақ, олар жүрислерин тамам қылмаған шахмат доскасындағы таслар сыяқлы қалып кетеди. Жазыўшы романның даўамын жазбай қояды. Қахарманның айтажақ идеясы еле жуўмақланбаған, шығарманың әдебиятшылар ортасында үлкен тартысты туўдырыўы тәбийий нәрсе [2,158], деп оғада дурыс хэм әдил пикир билдиреди. К.Мәмбетовтың «Хұждан» романы менен бүгинги күн темасына «Бозатаў», «Посқан ел» сыяқлы ири көлемли романларынан кейин, айланып келиўин қуўандырарлық жағдай сыпатында атап көрсетеди. «Хұждан» романы өзиниң атына ылайық бүгинги бизиң қайта қурылыс дәуириндеги адамлар арасында қатнас, бизиң турмысымызға тубалаўшылық дәуириниң үлкен «ауырыўларының» бири ретинде усы хұжданның бизиң заманласларымыздың жүрегинен кете баслаўы сөз етиледі. Романда ўақия кеселхана турмысынан алып жазылған. Кеселхана символикалық образ ретинде берилген. Бул тубалаўшылық дәуиринде руўхый жақтан кеселленген жарасын бир жағынан врач емлесе, екинши жағынан турмысқа кең түрде енип атырған қайта қурылыс идеясының емлеп атырғанлығын жазыўшы шебер ашып береді» [2,158], деп бахалаў менен бирге роман сюжетиндеги айырым орынларды «Жазыўшы «Посқан ел» романында қарақалпақлардың келип шығыўы тарийхы хакқындағы пикирлерин бунда да тәкирарлайды. Бул идея усы шығарма ушын жаңа болғаны менен улыўма жазыўшы творчествосында жаңа емес, сонлықтан оқыўшыда бир қыйлы тәсир қалдырады» [2,158], деп орынлы сынға алып өтеди.

С.Бахадырованың илимий изертлеулериниң бир бөлегин хәзирги дәуир қарақалпақ әдебиятында роман жанры менен байланыслы изертлеулері қурайды. 1970-жыллардың ақырында бурынғы аўқамнын Жоқары аттестациялық комиссиясы қайта дүзиліп, миллий республикаларда жазылатуғын диссертацияларды тек ғана жоқары дәрежедеги рус тилинде жазыўды талап етти. Сол ўақытлары С.Бахадырованың «Хәзирги заман қарақалпақ романы» деген диссертациясы таяр еди. Ол питип турған докторлық диссертациясын жақлаўға усынбастан алдын Москваға, пүткил жәхән институтына тәжирийбе арттырыў ушын кетеди. Бул жерде белгилли тюрколог илимпаз, профессор З.Кедринын басшылығында илимий жұмыс алып барады. Зоя Кедрина оның докторлық диссертациясынын биринши вариантын қорғаўға койыўға мәсләхәт береди. Лекин, ол қарақалпақ романының миллий өзгешеликлерин еле де терең ашқысы келеди хәм бул жұмысты «Романда миллийлик хәм улыўма адамзатқа тән характер» деген машқалаға бурады. Бул жұмыс «Роман хәм дәуир» (Нөкис, Қарақалпақстан. 1978) деген атама менен өз алдына китап болып шықты. Хәмме С.Бахадырова бул мийнетин жақлаўға қояды деп ойлады. Бирақ, ол енди буны фольклор менен байланыстырды. «Фольклор хәм қарақалпақ совет прозасы» темасындағы диссертациясын Москвадағы М.Горький атындағы пүткил жәхән институтының көп миллетли совет әдебияты секторына талқылаўға усынды. Талқылаўда шығып сөйлеген Г.И.Ломидзе, З.Г.Османова, З.С. Кедрина, А.И.Алиева, Залеская, Р.Юсуфов сыяқлы илимпазлар жұмысты жоқары баҳалайды хәм сол биринши талқылаўда-ақ теманы жақлаўға усыныс етеди. Соннан кейин ғана Ташкенттеги Тил хәм әдебият институты қасындағы Қәнигелестирилген кеңесте докторлық диссертациясын жақлайды. Оның диссертациясына белгилли өзбек алымлары – Иззет Султанов, Азиз Каюмов, Торе Мирза, Эрк Каримов күтә жоқары баҳа берди. Усы докторлық диссертациясы мазмунында «Фольклор и каракалпакская советская проза» атамасындағы монографиясын рус тилинде баспадан шығарды. Монография хәккында «Вопросы литературы» журналында Татьяна Давыдованың рецензиясы басылып шығады хәм ол бул жұмысты қарақалпақ әдебияттануў илиминде емес, ал бурынғы аўқам илиминде үлкен жетискенлик деп баҳалайды. Усының өзи қарақалпақ илимине берилген күтә жоқары баҳа болып, С.Бахадырованың бурын хеш айтылмаған жаңа илимий концепсияларды усынғанлығы атап өтиледі. Дүнья илиминде биринши рет фольклоры раўажланған халықларда халықтың миллий мийрасты ядында сақлаў уқыбынын күшли болғанлығы хәм оның реалистлик әдебияттың қәлиплесиўинде айрықша орны анықланды. Китаптағы изертлеулердиң әхмийети хәм қарақалпақ әдебияттануў илиминде тутқан орны хәккында профессор Қ.Жәримбетов былайынша пикир билдиреди: «Қарақалпақ романының миллий көркем сағалары, яғный эпостан романға шекемги эволюциясы, онда миллий характердиң жаратылыўы, улыўма

инсанийлық идеялардың берилиўи, баянлаў усыллары, жазыўшылық шеберлик хәм тағы басқа да мәселелер Ө.Айжановтың, Т.Қайыпбергеновтың, К.Султанов хәм басқалардың романлары мысалында оның «Роман хәм дәуир» (1978) монографиясында сәўлеленди. Бул мийнет роман туўралы изертлеулер арасында көрнекли орын ийеледи хәм илимий процессте итибарлы жаңалық болды [5]. Ең тийкарғысы, қарақалпақ әдебиятында роман жанрының пайда болыўына ең биринши гезекте халық аўызеки дәрәтпелериниң, және де бир-бирине жақын туўысқан халықлардың, қала берсе рус әдебиятының тәсири белгилли роль атқарғанлығын айта отырып, «Хәр бир халық турмыс шынлығының үлкен картинасын кең планда сүўретлеп беретугын бул жанрда өз халқының турмысын, миллий өзгешелигин беріўге, унамлы қахарман образынан миллеттиң идеалын, эстетикалық талғамын сиңириўге умтылады. Бул хәр бир халықтың роман сыяқлы ири дәрәтпелериниң бир-бирине хеш бир уксамайтуғын тийкарғы өзгешелиги болып қалады» [3, 7-8], деген пикир билдиреди. Және де, европа әдебиятында романның қәлиплесиўи әсирлер тарийхын өз ишине алған болса, ал, қарақалпақ әдебиятында тез ўақыттың ишинде (1958-1978-жыллар нәзерде тутылады – Б.З.) пайда болып, қәлиплесиў дәуирлерин бастан кеширип, раўажланыў жолына түскенлигин, сүўретлеў өзгешелиги, тематикалық кеңлиги, жоқары басқышқа көтерилгенлигин айрықша атап көрсетеди.

Алымның және бир кең көлемли фундаменталь мийнетлериниң бири «Фольклор и каракалпакская советская проза» (Нукус, Каракалпақстан. 1984) [4] деп аталады. Бул мийнет Кирисиў, Жуўмақтан тысқары үлкен 3 бапқа бөлип үйренілген. 1 Бабы «Фольклор хәм қарақалпақ жазба әдебияты» деп аталады. 2 бабы «Фольклор хәм қарақалпақ совет прозасында социалистлик реализмнің қәлиплесиўи» мәселесине, ал 3 бабы болса, «Фольклор хәм хәзирги қарақалпақ прозасы» н үйрениўге арналған.

Қарақалпақ халқының баслы көркем дәстүрлериниң бири ретинде фольклордың роли, усы дәстүр тийкарында миллий әдебият қәлиплескенлиги қарап шығылады, ал әдебияттың нығайыўы, реалистлик принциплердиң ислеп шығылыўы, әдебияттың байыўы, көп миллетли халықларымыздың әдебий тәжирийбеси менен байланысады. Ол өз мийнетинде XIV-XV әсирлерден баслап хәзирги күнлеримизге шекемги қарақалпақ жазба әдебиятының пайда болыўын бир пүтин хәм системалы түрде анализ жасаў арқалы қарап шығады, барлық тарийхий аспектлерде фольклорлық әдебий байланысларды анықлайды, халық дәрәтпелериниң жазба әдебиятка өтиўиниң генетикалық, мийрасхорлық процесслерин белгилейди.

Илимпаз проза жанрының пайда болыўын ең дәслеп фольклорлық психология менен эстетикадан жеке дәрәтпелешлик ойлаўға өтиў менен байланыслы түрде қарап шығады, солай

етип, проза жаңадан тууылып атырган көркемлик системаның әҳмийетли қурамлық бөлеги екенлиги атап көрсетиледи. Проза жанрының пайда болыуының спецификасын белгилеген уақытта усы жаңа жанрды бинә еткен жағдайларды, яғный миллий әдебиатты дөретиуіге мүмкиншилик берген миллий негизде жасалады.

Фольклорлық прозадан реалистлик прозаға өтиуіге себепши болған жәмийетлик санада жүз берген өзгерис, жазыушының дөретиуіши дара адам ретинде қәлиплесіуі, оның идеялық-эстетикалық позициясының айқынласыуы миллий қарақалпақ әдебиатының пайда болыуындағы ең әҳмийетли басқыш ретинде белгиленеди, усы процесстеги фольклордың роли анықланады. Усы өзгеристи анализ жасау барысында миллий көркемлик системаның аумасыуы қарап шығылады. Ал, усы миллий көркемлик системаның аумасыуы дүньяны образлы көркем қабыллауды диалектикалық түрде: олардың бир-биринен өз-ара беziуішилиги, әсте ақырын фольклордан әдебиатқа өсип өтиуішилик хәм жаңа эстетикалық принциплердин пайда болыуы формасында жүз бергенлигин айтады.

Қарақалпақ прозасының халықлық сөз дөретиуішилиги менен өз-ара байланыста раўажланыуының көп жыллық хәм қурамалы тәжирийбесин улыўмаластыра отырып С.Баҳадырова әдебиаттың миллий спецификасындағы оның интернационаллық көркемлик тәжирийбе яки жақынласыу процессиндеги фольклордың ролин анықлайды.

Сонлықтан да, алымның бул мийнети хәққинда профессор Қ.Жәримбетов былайынша пикир билдиреди: «С.Баҳадырованың изертлеу стилине тән хәм жас изертлеушилер үлги алыуы тийис бир өзгешелик бар. Ол қарақалпақ романларын Орайлық Азияның көрнекли жазыушылары М.Айбек, М.Әўезов, Ә.Нурпейисов,

Ш.Айтматов хәм басқалардың романлары менен хәр тәреплеме салыстырып изертлейди хәм оларды бурынғы аўқам әдебиаттануы илими контекстинде анализлейди. Бундай усыл ой өристиң тереңлигин, жоқары қәнигеликти, көп мийнетти талап етеди. С.Баҳадырованың бундай табанлы изертлеулериниң оның докторлық диссертациясына (1985) хәм қунлы фундаменталь монографиясына («Фольклор и каракалпакская советская проза» (1984) тийкар болды)» [5].

Усылайынша, биз профессор С.Баҳадырованың қарақалпақ әдебиаттануы илими бойынша алып барған илимий изертлеулериниң айырымларына ғана қысқакша мазмунда тоқтап өттик. Бул арқалы, алымның күнделикли әдебий процеске, жаңа шығармаларға хәм айырым шайыр-жазыушылардың дөретиуішилигине бийпарқ қарамастан, оларға белсене араласып, өзиниң сын пикирлерини менен усынысларын билдирип барғанлығының айқын гүўасы болдық.

Әдебиатлар

1. Баҳадырова С. Қарақалпақ романларының тил көркемлиги хәққинда // Әмиўдәрья, №12, 1976. 113-117-б.
2. Баҳадырова С. Роман - 1989 // «Китабы дедем Қорқыт», «Қоблан», «Едиге» хәм хәзирги әдебиат хәққинда ойлар». Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. –171 б.
3. Баҳадырова С. Роман хәм дәўир. Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. –168 б.
4. Баҳадырова С. Фольклор и каракалпакская советская проза. Нукус: Каракалпакстан, 1984. – С. 308.
5. Жәримбетов Қ. Қараөзекке қайтпағаның жақсы болған екен... // Еркин Қарақалпақстан, 1-ноябрь, 2014.